

I SINIENASA

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E SUAS APLICAÇÕES

Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável
30 e 31 de julho de 2025

CÁLCULO DE ÍNDICE DE DIFERENÇA DE CLOROFILA-A NORMALIZADA (NDCI) EM RESERVATÓRIO DO SEMIÁRIDO

Luigi Pereira de Paiva¹
Weverton Vasconcelos Rocha E Silva²
Marcos Vinicios da Silva Almeida³
Ruan Santana Cavalcante⁴
Raul Felipe Rocha dos Santos⁵

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
luigipaiva@protonmail.com

²Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
Wevertonvasconcelos@gmail.com

³Engenharia de Pesca – Universidade Federal do Ceará, Marcosvini8718@gmail.com

⁴Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
ruansantanaredes38@gmail.com

⁵Graduação em Agronomia – Universidade Federal do Ceará,
raulfeliperocha@outlook.com

DOI:10.5281/zenodo.16787275

1. INTRODUÇÃO

Ambientes aquáticos, ao longo do tempo tem enfrentado uma série de desafios relativos a qualidade de sua água em consequência do despejo de resíduos industriais e domésticos (Yilmaz *et al.*, 2025). Com isso, a importância da preservação da biodiversidade e seu papel no ecossistema ocupam uma pequena e essencial porção e função (Mohanty *et al.*,2024).

Com isso, o monitoramento de lagos interiores representam uma forma de enfrentamento de diversos desafios sociais e ecológicos, haja vista o aumento da pressão ambiental ocasionada pela atividade antrópica (Salls *et al.*, 2024). Com isso, uma das formas que tem se destacado ao longo do tempo é a análise de clorofila-a com base em modelos matemáticos, haja vista que sua estimativa mostrou-se uma poderosa ferramenta para o monitoramento de águas interiores (Tian *et al.*,2025).

Diante da demanda crescente por modelos, Li *et al.* (2025) afirma que a importância no monitoramento da concentração de clorofila-a é concebido pela sua alta concentração representar possíveis proliferações de algas nocivas ou outras ameaças a segurança humana (Crommarty & Hill, 2025).

I SINIENASA

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E SUAS APLICAÇÕES

Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável
30 e 31 de julho de 2025

A variabilidade sazonal de clorofila-a pode ser detectada e identificada na região visível do espectro eletromagnético da luz, além disso, dado os crescentes desafios oriundos do crescimento populacional, como industrialização, urbanização e alterações climáticas, a importância de estudos sobre o tema se elucidam (Khali *et al.*, 2024; Mpakairi *et al.*, 2024).

Por isso, dentro do contexto brasileiro, ou mais especificamente, no semiárido, que sua dinâmica representa uma série de problemas em consequência de escassez de água (Aranha *et al.*, (2022). Com isso, o presente trabalho terá por objetivo fazer o estudo da concentração de clorofila-a em um reservatório do semiárido brasileiro usando sensoriamento remoto.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A área de estudo será o reservatório de Caxitoré, localizado no município de Umirim, Ceará (3°46'0.01"S, 39°22'0.01"W), além disso, sua área total será obtida através da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH).

A análise se consistirá na utilização da plataforma Google Earth Engine (GEE), no qual será feito um algoritmo em Javascript com utilização de imagens do satélite Sentinel-2 com instrumento multiespectral (MSI) em nível 2ª (SR), na qual as bandas vermelha (B4) e Red Edge 1 (B5) serão utilizadas na equação do Índice de Diferença de Clorofila Normalizada (NDCI), que é dada pela equação $NDCI = (B5 - B4) / (B5 + B4)$. Será também aplicado um filtro de nuvem em 10%, sob intervalo temporal de abril de 2017 até julho de 2025.

3. RESULTADOS

A pesquisa resultou numa queda ao longo dos anos na concentração do índice de clorofila-a no reservatório, haja vista que sua maior concentração ocorreu em março de 2019, com um índice de 0.475 e sua menor em setembro de 2021, com índice de 0.041. Também vale destacar que a tendência na concentração de clorofila-a no açude é de queda, haja vista que anualmente os valores tendem a um decréscimo, o que significa que o ambiente está sofrendo algum tipo de interferência que está causando o decaimento anual. Vale destacar que embora o NDCI e portanto, ele não destaque valores de concentração unitários de clorofila-a, sua representação gráfica possui assertividade, haja vista que sua calibração é dada com base em técnicas de análise de dados, que

I SINIENASA

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E SUAS APLICAÇÕES

Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável

30 e 31 de julho de 2025

posteriormente irão multiplicar os índices, e, portanto, irão resultar no mesmo comportamento gráfico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho conclui primeiramente com a boa sucessão do objetivo de análise temporal de clorofila-a do açude de Caxitoré, haja vista que se trata de um reservatório estratégico na região, bem como também por pontuar a queda que de clorofila-a que o açude possui ao longo da série histórica, haja vista sua queda de índice. Também é correto afirmar que há um processo de diminuição de produtividade primária, o que vale destacar a necessidade de atenção, da região por parte de órgãos competentes.

Palavras-Chaves: Engenharia Agrícola; Meio Ambiente; Sustentabilidade; Saneamento.

REFERÊNCIAS

- ARANHA, T. R. B. T., MARTINEZ, J. M., SOUZA, E. P., BARROS, M. U., & MARTINS, E. S. P. (2022). **Remote analysis of the chlorophyll-a concentration using Sentinel-2 MSI images in a semiarid environment in Northeastern Brazil.** *Water*, *14*(3), 451.
- CROMMARTY, K., & HILL, V. (2025). **Mapping the Risk of High Chlorophyll and HAB events in the Chesapeake Bay.**
- KHALI, H., MISHRA, A. P., YADAV, S. N., SABER, K., & PANDE, C. B. (2024). **Temporal Investigation of Chlorophyll-A in the Bhimgoda Barrage and Wetland Landscape Using Remote Sensing and GIS.** In *Natural Resource Monitoring, Planning and Management Based on Advanced Programming* (pp. 115-140). Singapore: Springer Nature Singapore.
- LI, M., JOEHNK, K., TOSCAS, P., GARCIA, L. R., JIN, H., & BISWAS, T. K. (2025). **Forecasting Chlorophyll-a in the Murray–Darling Basin Using Remote Sensing.** *Remote Sensing*, *17*(10), 1684.
- MOHANTY, S., PANDEY, P. C., SINGH, P., DUGESAR, V., & SRIVASTAVA, P. K. (2024). **Vegetation discrimination based on chlorophyll prediction in Marshy wetland using Unmanned Aerial Vehicles.** *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, *34*(5), e4170.
- MPAKAIRI, K. S., MUTHIVHI, F. F., DONDOFEMA, F., MUNYAI, L. F., & DALU, T. (2024). **Chlorophyll-a unveiled: unlocking reservoir insights through remote sensing in a subtropical reservoir.** *Environmental monitoring and assessment*, *196*(4), 401.
- SALLS, W. B., SCHAEFFER, B. A., PAHLEVAN, N., COFFER, M. M., SEEGER, B. N., WERDELL, P. J., ... & KEITH, D. J. (2024). **Expanding the application of Sentinel-2 chlorophyll monitoring across United States lakes.** *Remote sensing*, *16*(11), 1977.

I SINIENASA

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E SUAS APLICAÇÕES

Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável
30 e 31 de julho de 2025

TIAN, S., ZHU, X., ZHANG, H., GUO, H., ZHANG, Z., & HUANG, J. J. (2025). **An optimal strategy for estimating chlorophyll-a concentration in case II waters to support sustainable development goals.** *Advances in Space Research*, 75(10), 7195-7211.

YILMAZ, O. S., ACAR, U., SANLI, F. B., GÜLGEN, F., & ATEŞ, A. M. (2025). **Investigation of Water Quality in Izmir Bay With Remote Sensing Techniques Using NDCI on Google Earth Engine Platform.** *Transactions in GIS*, 29(1), e13301.